

Bioelektrosynthese

Zitierweise: *Angew. Chem. Int. Ed.* **2020**, 59, 16511–16516

Internationale Ausgabe: doi.org/10.1002/anie.202007198

Deutsche Ausgabe: doi.org/10.1002/ange.202007198

Elektroenzymatische Stickstofffixierung unter Verwendung eines MoFe-Proteinsystems immobilisiert in einem organischen Redoxpolymer

Yoo Seok Lee, Adrian Ruff, Rong Cai, Koun Lim, Wolfgang Schuhmann* und Shelley D. Minteer*

Abstract: Wir berichten über ein auf einem Polymer basierendes, elektroenzymatisches Stickstofffixierungssystem unter Verwendung eines metallfreien Redoxpolymers – mit Neutralrot modifiziertes Poly(glycidylmethacrylat-co-methylmethacrylat-co-poly(ethylenglycol)methacrylat), das ein niedriges Redoxpotential von -0.58 V vs. SCE besitzt. Die stabile und effiziente elektrische Kontaktierung der Nitrogenase innerhalb der Redoxpolymermatrix ermöglicht eine medierte Bioelektrokatalyse von N_3^- , NO_2^- und N_2 zu NH_3 , die durch das MoFe-Protein über die polymergebundenen Redoxeinheiten, die in der Polymermatrix verteilt sind, katalysiert wird. Elektrolyse produzierte 209 ± 30 nmol NH_3 nmol $MoFe^{-1} h^{-1}$ durch N_2 -Reduktion. Die biosynthetische N_2 -Reduktion zu NH_3 wurde durch $^{15}N_2$ -Markierungsexperimente und NMR-Analysen bestätigt.

Einleitung

Die elektrische Kontaktierung von Biokatalysatoren mit Elektroden ist entscheidend für aktuelle Innovationen in der Bioelektrokatalyse, einschließlich Biosensoren, Biobrennstoffzellen und Bioelektrosynthesystemen.^[1–3] Nitrogenasen sind hier von besonderem Interesse, da sie die N_2 -Reduktion zu NH_3 unter Spaltung der $N \equiv N$ -Dreifachbindung bei physiologischem pH-Wert, Raumtemperatur und Umgebungsdruck katalysieren. Molybdänabhängige Nitrogenasen enthalten zwei Untereinheiten, die hoch empfindlich gegenüber O_2 sind: ein reduzierendes Protein (Fe-Protein), das den

sogenannten F-Cluster enthält und das katalytisch aktive Protein (MoFe-Protein), das sich aus dem P-Cluster und dem FeMo-Cofaktor zusammensetzt.^[5] Die Biosynthese von NH_3 in vivo ist energetisch aufwendig und kostet 16 ATP-Moleküle pro reduziertem N_2 -Molekül [Gl. (1)] mit transients Bindung des Fe-Proteins (≈ 66 kDa Homodimer), um das MoFe-Protein (≈ 240 kDa Dimer von Dimeren) zu reduzieren (Abbildung 1 und Abbildung S1 in den Hintergrundinformationen).^[6–9]

Daher besteht ein hohes Interesse daran, eine Elektrode (Kathode) als reduzierendes Reagenz zu nutzen, um eine nachhaltige NH_3 -Bildung durch Nitrogenase ohne den Verbrauch von ATP zu erreichen. Es werden deshalb mehrere Strategien für die Verwendung von Elektronen von der Elektrode als Reduktionsmittel untersucht, jede mit eigenen Vorteilen.

Ein innovativer Ansatz, um Elektroden als Elektronendonoren zu nutzen, besteht darin, den Enzymcofaktor und somit das gesamte MoFe-Protein, in einem direkten Elektronentransfer, basierend auf dem Elektronentunneleffekt, mit der Elektrode zu verbinden.^[10] Dazu wurde pyrenfunktionalisiertes lineares Polyethylenimin verwendet, um das MoFe-Protein an einer Kohlenstoffelektrodenoberfläche zu immobilisieren, um so eine Bioelektrokatalyse, basierend auf einem direkten Elektronentransfer zu ermöglichen, die eine bioelektrosynthetische Reduktion von N_2 zu NH_3 in Abwesenheit von ATP ermöglicht. Dies erlaubte die Untersuchung der elektrochemischen Kinetik für jeden der Cofaktoren in der Nitrogenase unter biologisch relevanten Bedingungen.^[11] Die Theorie elektronischer Tunnelprozesse legt nahe, dass der direkte Elektronentransfer die korrekte Ausrichtung zwischen Elektronendonator und Akzeptor innerhalb eines Abstands von 14 \AA für ein effizientes Elektronentunneln erfordert,^[12,13] wodurch der Elektronentransfer schneller als die enzymatische Reaktion erfolgen kann, was eine hohe Gesamtaktivität der modifizierten Elektrode gewährleistet.^[11,14] Dementsprechend ist der gemessene bioelektrokatalytische Strom ausschließlich auf die Enzymmoleküle zurückzuführen, die als Protein-Monolage innerhalb der Elektronentunnelndistanz immobilisiert sind.^[2,10,14–16]

Ein Ansatz zur Erhöhung der Beladung von Elektroden mit elektrisch kontaktierter Nitrogenase besteht darin, eine elektronenleitende Matrix zu verwenden, um die Nitrogena-

[*] Dr. Y. S. Lee, Dr. R. Cai, K. Lim, Prof. Dr. S. D. Minteer
Department of Chemistry, University of Utah
315 S 1400 E, Salt Lake City, Utah 84112 (USA)
E-Mail: minteer@chem.utah.edu

Dr. A. Ruff, Prof. Dr. W. Schuhmann
Analytical Chemistry – Center for Electrochemical Sciences (CES),
Faculty of Chemistry and Biochemistry, Ruhr University Bochum
Universitätsstr. 150, 44780 Bochum (Deutschland)
E-Mail: wolfgang.schuhmann@rub.de

Dr. R. Cai
Department of Chemistry, University of California
Berkeley, California 94720 (USA)

 Hintergrundinformationen und die Identifikationsnummer (ORCID) eines Autors sind unter: <https://doi.org/10.1002/ange.202007198> zu finden.

 © 2020 Die Autoren. Veröffentlicht von Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA. Dieser Open Access Beitrag steht unter den Bedingungen der Creative Commons Attribution License, die jede Nutzung des Beitrages in allen Medien gestattet, sofern der ursprüngliche Beitrag ordnungsgemäß zitiert wird.

Abbildung 1. Die Kristallstruktur der Mo-abhängigen Nitrogenase (PDB: 4WZA) aus *Azotobacter vinelandii* besteht aus dem Fe-Protein, in das der F-Cluster eingebettet ist, und dem MoFe-Protein, in das der P-Cluster und der M-Cluster eingebettet sind, und ermöglicht den N₂-Umsatz in vivo mit hohem Aufwand über sich wiederholende Schritte, die als Fe-Proteinzyklus bezeichnet werden. Der Fe-Proteinzyklus umfasst 1) eine vorübergehende Assoziation von Fe-Protein mit MoFe-Protein und gleichzeitigen Hydrolyse von 16 MgATP, 2) eine Reduktion des oxidierten Fe-Proteins durch ein Reduktionsmittel und 3) einen Austausch von 16 MgATP.

se-Moleküle an der Elektrodengrenzfläche in einem 3D-Polymernetzwerk, ausgestattet mit gebundenen molekularen Redoxrelais, zu immobilisieren und gleichzeitig zu stabilisieren. Im Prinzip sind die polymergebundenen Redoxmediatoren in der Lage, jede beliebige Orientierung eines Redoxenzymes effizient mit der Elektrode zu kontaktieren, sodass der Elektronentransfer (ET) unabhängig vom Abstand und der Ausrichtung zwischen Elektrode und Enzym über einen medierten Ladungstransfer gewährleistet wird.^[17-21] Das Potential eines Redoxpolymers zur elektrischen Kommunikation mit der Nitrogenase über das MoFe-Protein sollte < -0.49 V vs. SCE liegen.^[4,5,11] Dementsprechend gibt es nur wenige potentielle Redoxmediatoren, die ein ausreichendes Reduktionspotential aufweisen, wie z. B. einige viologenmodifizierte Polymere,^[22-24] die ein Reduktionspotential mit

Redoxpotentialen von etwa -0.69 V vs. SCE aufweisen. Ihre geringe Stabilität hindert jedoch ihre weitere Verwendung.^[25] Darüber hinaus wird über Redoxpolymere, die zu einer medierten Bioelektrokatalyse mit Nitrogenase geeignet sind, aufgrund der Komplexität der Cofaktoren im Enzym nur selten berichtet.^[26,27]

In diesem Beitrag berichten wir über die Entwicklung eines aktiven Nitrogenase-Systems, das auf mit Neutralrot (NR) modifiziertem Poly(glycidylmethacrylat-co-methylmethacrylat-co-poly(ethyleneglycol)methacrylat) (P(GMA-MMA-PEGMA)-NR) basiert und die Stabilisierung und effiziente elektrische Kontaktierung der Nitrogenase innerhalb des redoxaktiven Polymers auf der Elektrodenoberfläche ermöglicht (Abbildung 2, S2 und S3). Das MoFe-Protein der Wildtyp-Nitrogenase, isoliert aus *Azotobacter vinelandii*,

Abbildung 2. a) Mehrschrittsynthese des Redoxpolymers P(GMA-MMA-PEGMA)-NR. b) Bioelektrokatalyse mittels immobilisierter Nitrogenase unter Verwendung eines Redoxpolymers als Immobilisierungsmatrix und als Elektronentransferrelais.

einem aeroben Diazotroph (Abbildung S4), wurde innerhalb der P(GMA-MMA-PEGMA)-NR-Redox-Polymermatrix immobilisiert. Die bioelektrosynthetische Reduktion von Azid (N_3^-), Nitrit (NO_2^-) und Distickstoff (N_2) zu NH_3 wurde durch Mediator-vermittelte Bioelektrokatalyse erreicht, die durch das MoFe-Protein über polymergebundenes Neutralrot in Abwesenheit des Fe-Proteins der Wildtyp-Nitrogenase katalysiert wurde.

Ergebnisse und Diskussion

Die Cyclovoltammetrie (CV) wurde zur Untersuchung der bioelektrokatalytischen Eigenschaften der in P(GMA-MMA-MMA-PEGMA)-NR immobilisierten Nitrogenase an einer Kohlepapierelektrode sowie an Kontrollbioelektroden verwendet. Das Peakpotential der Reduktionswelle im Cyclovoltammogramm von P(GMA-MMA-PEGMA)-NR beträgt -0.52 ± 0.01 V vs. SCE (Abbildung S5). Somit ist es negativer als das Formalpotential des P-Clusters (-0.48 V vs. SCE).^[11] Daraus lässt sich schließen, dass durch die Differenz ΔE zwischen dem P-Cluster im MoFe-Protein und P(GMA-MMA-PEGMA)-NR, das Polymer in der Tat für einen medierten Elektronentransfer mit dem Enzym geeignet ist. Die elektroenzymatische Reaktion wurde nach Injektion von 100 mM NaNO_2 als wasserlösliches Nitrogenasesubstrat in den Elektrolyten untersucht. Cyclovoltammogramme von MoFe/P(GMA-MMA-PEGMA)-NR-Filmen zeigten, dass P(GMA-MMA-PEGMA)-NR tatsächlich in der Lage ist, eine elektrokatalytische Reduktion von NO_2^- zu NH_3 über das MoFe-Protein zu mediieren, da eine signifikante Erhöhung des Reduktionsstroms um $-110 \mu\text{A cm}^{-2}$ bei einem Potential von -0.8 V beobachtet wurde (Abbildung 3a und S6).

Die Kontrollbioelektroden (d.h. Elektroden modifiziert mit denaturiertem MoFe-Protein und (GMA-MMA-PEGMA)-NR und BSA und P(GMA-MMA-PEGMA)-NR) wurden unter identischen Bedingungen gemessen (Abbildung 3a und S7), um zu bestätigen, dass die der NO_2^- -Reduktion zugeschriebene Erhöhung des katalytischen Stroms nur mit dem aktiven MoFe-Protein/P(GMA-MMA-PEGMA)-NR möglich ist. Die Voltammogramme beider Kontrollelektroden wiesen im Vergleich zu Elektroden, die mit dem aktiven MoFe-Protein/P(GMA-MMA-PEGMA)-NR Film modifiziert wurden, bei Zugabe von NO_2^- gegenüber dem MoFe/polymer Systems keine signifikanten Reduktionsströme auf. Darüber hinaus zeigte MoFe/P(GMA-MMA-PEGMA)-NR elektrokatalytische Aktivität gegenüber N_3^- , einem weiteren wasserlöslichen Nitrogenasesubstrat, was zu einem reduktiven katalytischen Strom aufgrund der durch MoFe katalysierten Reduktion von N_3^- führte (Abbildung 3b und S8). Kontrollbioelektroden zeigten unter identischen Bedingungen kein elektrokatalytisches Signal (Abbildung 3b und S9). Diese Ergebnisse zeigen, dass eine stabile und effiziente elektrische Kontaktierung der Nitrogenase innerhalb der Redoxpolymermatrix erreicht wird, die eine durch das MoFe-Protein katalysierte, medierte Bioelektrokatalyse über die polymergebundenen Redoxrelais an der Polymermatrix unterstützt.

Abbildung 3. Repräsentative Cyclovoltammogramme von MoFe/P(GMA-MMA-PEGMA)-NR-Elektroden (rot) in Gegenwart von a) 100 mM NO_2^- und b) 100 mM N_3^- im Vergleich zu einer Kontrollbioelektrode mit denaturiertem MoFe/P(GMA-MMA-PEGMA)-NR Film (schwarz gestrichelt) bzw. aktivem MoFe ohne P(GMA-MMA-PEGMA)-NR (blau). Alle Experimente wurden anaerob (< 1 ppm O_2) unter Verwendung von 100 mM MOPS-Puffer (pH 6.0) als Elektrolyt bei einer Vorschubgeschwindigkeit von 5 mVs^{-1} durchgeführt.

Um die Affinität der MoFe/P(GMA-MMA-MMA-PEGMA)-NR-Bioelektrode für N_3^- zu bestimmen, wurden Amperometrie-Studien bei konstantem Potential durchgeführt (Abbildung 4a). Das angelegte Potential wurde auf Grundlage der CV-Analyse so ausgewählt, dass es ausreichend reduzierend bei gleichzeitiger Minimierung des Überpotentials ist. Aufeinanderfolgende Injektionen von N_3^- in den Elektrolyten führten zu einem sukzessiven Anstieg des Reduktionsstroms, was auf die durch MoFe/P(GMA-MMA-PEGMA)-NR katalysierte elektroenzymatische Reduktion von N_3^- zurückzuführen ist. Die katalytische Stromdichte in Abhängigkeit der N_3^- -Konzentration wurde mittels des kinetischen Michaelis-Menten-Modells durch nichtlineare Regression analysiert. Die experimentelle Michaelis-Konstante (K_M) für N_3^- und die maximale Stromdichte (J_{max}) wurden zu 342 ± 43 mM N_3^- bzw. $-515 \pm 49 \mu\text{A cm}^{-2}$ berechnet (Abbildung 4b). Es ist anzumerken, dass Substratdiffusion innerhalb des Polymerfilms eine Änderung im linearen Bereich der Stromantwort als Funktion der Konzentration verursachen kann.^[28] Amperometrische Studien mit Kontrollbioelektroden (denaturiertes MoFe/P(GMA-MMA-PEGMA)-NR und

Abbildung 4. a) Repräsentatives Chronoamperogramm für die Reduktion von N_3^- mittels MoFe/P(GMA-MMA-PEGMA)-NR-modifizierter Bioelektroden in gerührtem MOPS-Puffer (pH 6.0, 100 mM; Potential -0.8 V vs. SCE). Die Substratinjektion wurde bei 60 s gestartet und mehrere NaN_3 -Zugaben wurden nacheinander durchgeführt. b) Experimentelle Michaelis-Menten-Kinetik der MoFe/P(GMA-MMA-PEGMA)-NR-modifizierten Bioelektrode.

BSA/P(GMA-MMA-PEGMA)-NR und aktives MoFe in Abwesenheit von P(GMA-MMA-PEGMA)-NR) unter identischen stationären Bedingungen zeigten keine bioelektrokatalytischen Ströme bei Injektion von N_3^- in den Elektrolyten (Abbildung S10).

Um die elektroenzymatische Umsetzung von N_3^- und NO_2^- zu NH_3 zu untersuchen, wurden eine Bulkelektrolyse mit MoFe/P(GMA-MMA-PEGMA)-NR modifizierten Elektroden durchgeführt. Injektion von N_3^- und NO_2^- in den Elektrolyten führt zu einer Erhöhung der katalytischen Reduktionsströme, was auf eine medierte Bioelektrosynthese durch die MoFe/P(GMA-MMA-PEGMA)-NR modifizierten Elektroden zurückgeführt wird. Quantifizierung der NH_3 Bildung wurde mittels einem fluorometrischen Assays unter Verwendung von ortho-Phthalaldehyd und 2-Mercaptoethanol durchgeführt. Dazu wurden entsprechend Aliquote aus der Elektrolytlösung während der laufenden Bioelektrosynthese entnommen (Abbildung S11). Der theoretische Wert an NH_3 , produziert aus N_3^- und NO_2^- wurde aus der Gesamtladung, die während der Elektrosynthese verbraucht wurde, bestimmt.

Im Fall der N_3^- -Reduktion wurden zwei verschiedene mögliche N_3^- -Reduktionspfade untersucht, um die maximale

faradaysche Effizienz für die NH_3 -Produktion zu berechnen (Tabelle S1).^[26,29] Unter Verwendung der mit MoFe/P(GMA-MMA-MMA-PEGMA)-NR modifizierten Elektrode und einer Elektrolysedauer von 30 min wurden durch N_3^- -Reduktion $94 \pm 12 \text{ nmol NH}_3$ erhalten (Tabelle S1). Dies entspricht einem faradayschen Wirkungsgrad von $95 \pm 28\%$, basierend auf der theoretischen Maximalmenge von $104 \pm 18 \text{ nmol NH}_3$. Unter den gleichen experimentellen Bedingungen führte die elektrosynthetische Reduktion von NO_2^- zur Bildung von $17 \pm 2 \text{ nmol NH}_3$, was einer faradayschen Effizienz von $67 \pm 11\%$ entspricht (bei einer theoretischen Menge von $26 \pm 8 \text{ nmol NH}_3$). Als Basislinie für den fluorometrischen Assay zur NH_3 -Bestimmung verwendet wurde der Hintergrundstrom, der bei der Elektrolyse mit einem inaktiven MoFe/P(GMA-MMA-PEGMA)-NR Film unter Ver-

Abbildung 5. a) Repräsentative Cyclovoltammogramme von MoFe/P(GMA-MMA-PEGMA)-NR-Elektroden unter Ar (blau) und N_2 mit aktiven (rot) oder denaturierten MoFe Protein (jeweils eingebettet in P(GMA-MMA-PEGMA)-NR) (schwarz) bei Vorschubgeschwindigkeiten von 5 mVs^{-1} . b) Die Menge an NH_3 , die nach der Bioelektrosynthese unter einer Atmosphäre von ultrahochreinem N_2 oder Ar unter Verwendung von mit MoFe/P(GMA-MMA-PEGMA)-NR modifizierten Elektroden bei -0.7 V vs. SCE für 24 h produziert wurde. Kontrollbioelektroden (denaturiertes MoFe/P(GMA-MMA-PEGMA)-NR, BSA/P(GMA-MMA-PEGMA)-NR und MoFe ohne P(GMA-MMA-PEGMA)-NR) wurden unter N_2 -Atmosphäre unter identischen Bedingungen getestet. Alle bioelektrokatalytischen Experimente wurden anaerob ($< 1 \text{ ppm O}_2$) unter Verwendung von 100 mM MOPS-Puffer (pH 6.0) als Arbeits-elektrolyt durchgeführt.

wendung eines denaturierten Enzyms gemessen wurde, verwendet.

Um die elektroenzymatische N_2 -Reduktion zu NH_3 weiter zu untersuchen, wurden Cyclovoltammogramme unter Verwendung der mit MoFe/P(GMA-MMA-PEGMA)-NR modifizierten Elektroden aufgenommen (Abbildung 5). Die Cyclovoltammogramme gemessen unter einer Atmosphäre von ultra-hochreinem N_2 zeigten ansteigende reduktive Ströme bei Potentialen von < -0.38 V vs. SCE und eine signifikante Erhöhung der Stromdichte auf $-25 \mu A cm^{-2}$ bei -0.55 V (Abbildung 5a, rote Kurve) im Vergleich zu Elektroden, die mit denaturiertem Enzym ausgestattet waren (Abbildung 5a, schwarze gestrichelte Kurve).^[10,11,30] Zur Bestimmung der NH_3 -Produktion aus N_2 -Fixierung wurde auf der Grundlage von CV-Messungen ein Reduktionspotential von -0.7 V vs. SCE gewählt, um ein ausreichend negatives Potential für die Polymerreduktion anzulegen, welches aber die Gesamtüberspannung verhältnismäßig gering hält. Ultra-hochreines N_2 wurde 20 min lang in die elektrochemische Zelle eingeleitet, die unter streng anaeroben Bedingungen zusammengebaut worden war. Die Bioelektrosynthese wurde ≈ 24 h lang ohne Unterbrechung durchgeführt. Der Reduktionsstrom stabilisierte sich innerhalb von ≈ 1 h. Der fluorometrische Assay unter Verwendung von Aliquoten der Elektrolytlösung zeigte eine elektrosynthetische N_2 -Reduktion unter Bildung von 201 ± 16 nmol NH_3 nmol MoFe $^{-1}$ h $^{-1}$. In Kontrolleexperimenten mit derselben Elektrode unter Ar oder mit durch denaturiertes MoFe/P(GMA-MMA-PEGMA)-NR modifizierten Elektroden unter gleichen atmosphärischen Bedingungen wurden 13 ± 2 nmol NH_3 nmol MoFe $^{-1}$ h $^{-1}$ bzw. 15 ± 3 nmol NH_3 nmol MoFe $^{-1}$ h $^{-1}$ erhalten (Abbildung 5b). Die Ergebnisse, die bei der Elektrolyse mit denaturiertem MoFe-Protein ohne P(GMA-MMA-PEGMA)-NR oder mit durch denaturiertes MoFe/P(GMA-MMA-PEGMA)-NR modifizierten Elektroden bei den gleichen angelegten Potentialen erzielt wurden, wurden zur Basislinienkorrektur für die ent-

sprechenden Experimente mit dem aktiven Enzym verwendet.

Die NH_3 -Ausbeute und die faradaysche Effizienz in Abhängigkeit des angelegten Potentials wurden unter einer Atmosphäre von ultrahochreinem N_2 untersucht (Abbildung 6a). Aliquote der Elektrolytlösungen wurden mittels Fluoreszenzspektroskopie analysiert, was bestätigte, dass die N_2 -Reduktion zu NH_3 bei Potentialen von bis zu -0.3 V erfolgte und die maximale NH_3 -Ausbeute bei einem angelegten Potential von -0.8 V erreicht wurde. Dieses Ergebnis lässt vermuten, dass bei einem ausreichend hohen angelegten Überpotential die Mehrzahl der polymergebundenen NR-Einheiten nach der Nernst-Gleichung in ihrem reduzierten Zustand vorliegen, was zu einer hohen elektrokatalytischen Triebkraft führt, die mit der Butler-Volmer-Kinetik im Einklang steht.^[20,26,31,32]

Experimente mit ^{15}N -Isotopenmarkierung wurden durchgeführt, um weitere Belege für die bioelektrosynthetische N_2 -Bildung zu erhalten. Es wurde eine Elektrolyse unter Verwendung einer MoFe/P(GMA-MMA-PEGMA)-NR-modifizierten Elektrode mit isotonenangereichertem $^{15}N_2$ durchgeführt. Die Bildung von $^{15}NH_3$ in der resultierenden Elektrolyselösung wurde durch NMR (nuclear magnetic resonance)-Spektroskopie bestätigt (Abbildung 6b). Die 1H -NMR-Spektren zeigten einen Signalsatz mit einer Kopplungskonstante von 74 Hz, das im Einklang mit der Struktur des $^{15}NH_3$ steht. Im ^{15}N -Entkopplungsexperiment konvergiert das Multiplett wie erwartet zu einem Singulett bei 6.95 ppm.^[11,33] Das charakteristische Signalmuster für $^{15}NH_3$ fehlte, wenn Kontrollbioelektroden verwendet wurden (d. h. denaturierte MoFe/P(GMA-MMA-PEGMA)-NR- und MoFe-Elektrode ohne P(GMA-MMA-PEGMA)-NR). NMR-Spektren der Elektrolytlösung für den elektrochemischen Experimenten zeigten ein $^{14}NH_3$ -Hintergrundsignal, was die Bedeutung der mit ^{15}N -Isotopen markierten NMR-Experimente für die Identifizierung von bioelektrosynthetisiertem NH_3 bekräftigte. Die 1H -NMR-Analyse zeigte ein-

Abbildung 6. a) Menge des produzierten NH_3 (grün) und faradayscher Wirkungsgrad (rot) in Abhängigkeit von den angelegten Potentialen unter Anreicherung von ultrahochreinem N_2 und unter Verwendung von MoFe/P(GMA-MMA-PEGMA)-NR. b) 1H -NMR-spektroskopische Bestimmung von $^{15}NH_3$, das durch Bioelektrosynthese von $^{15}N_2$ unter Verwendung von MoFe/P(GMA-MMA-PEGMA)-NR-modifizierten Elektroden bei -0.8 V vs. SCE hergestellt wurde; schwarz: NMR Experiment mit 1H - ^{15}N -Kopplung, rot: 1H - ^{15}N -Entkopplung. Der Einsatz zeigt, dass das charakteristische Signalmuster für $^{15}NH_3$ in Elektrolyten aus Experimenten mit denaturiertem MoFe/P(GMA-MMA-PEGMA)-NR fehlte. Alle bioelektrokatalytischen Experimente wurden anaerob (< 1 ppm O_2) unter Verwendung von 100 mM MOPS-Puffer (pH 6.0) als Elektrolyt durchgeführt.

deutig, dass die biosynthetische N_2 -Reduktion zu NH_3 durch das P(GMA-MMA-PEGMA)-NR-immobilisierte MoFe-Proteinsystem ermöglicht wird.

Zusammenfassung

Ein auf einem organischem Redoxpolymer basierendes, elektroenzymatisches Stickstofffixierungssystem, das eine stabile und effiziente elektrische Kontaktierung der Nitrogenase innerhalb einer mit Neutralrot modifizierten Polymermatrix mit niedrigem Potential bietet, ermöglichte eine medierte Bioelektrokatalyse in Abwesenheit des Fe-Proteins von N_3^- , NO_2^- und N_2 unter Bildung von NH_3 , die durch das MoFe-Protein über die polymergebundenen Redoxeinheiten mediiert wird, welche in der Polymermatrix verteilt sind. Die bioelektrosynthetische N_2 -Fixierung zu NH_3 wurde durch $^{15}N_2$ -Markierungsexperimente und NMR-Analysen bestätigt. Da das hier vorgestellte P(GMA-MMA-MMA-PEGMA)-NR-Polymer noch nicht in Kombination mit Nitrogenasen für die elektrosynthetische NH_3 -Synthese untersucht wurde, stellen die Ergebnisse einen ersten Schritt für zukünftige bioelektrosynthetische Anwendungen basierend auf reinen organischen und biologischen Materialien dar.

Danksagung

NMR-Daten wurden am D. M. Grant NMR Center an der University of Utah aufgenommen. Die Autoren danken Sarah E. Soss, Peter F. Flynn und Dennis Edwards für ihre Hilfe bei den NMR-Messungen. Diese Studie wurde durch das US Department of Energy, Office of Science, Office of Advanced Manufacturing (DE-SC0017845) und Fulcrum Biosciences unterstützt. A.R. und W.S. danken für die finanzielle Unterstützung durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) im Rahmen der Exzellenzstrategie Deutschlands – EXC 2033–390677874 – RESOLV sowie durch dem Europäischen Forschungsrat (ERC) im Rahmen des Forschungs- und Innovationsprogramms Horizon 2020 der Europäischen Union (CasCat [833408]). Open Access Veröffentlichung ermöglicht und organisiert durch Projekt DEAL.

Interessenkonflikt

Die Autoren erklären, dass keine Interessenkonflikte vorliegen.

Stichwörter: Ammoniak · Bioelektrosynthese · Neutralrot · Nitrogenase · Redoxpolymer

- [1] M. Kumar, N. L. Ing, V. Narang, N. K. Wijerathne, A. I. Hochbaum, R. V. Ulijn, *Nat. Chem.* **2018**, *10*, 696–703.
- [2] K. P. Sokol, D. Mersch, V. Hartmann, J. Z. Zhang, M. M. Nowaczyk, M. Rögner, A. Ruff, W. Schuhmann, N. Plumeré, E. Reisner, *Energy Environ. Sci.* **2016**, *9*, 3698–3709.
- [3] I. Willner, E. Katz, *Angew. Chem. Int. Ed.* **2000**, *39*, 1180–1218; *Angew. Chem.* **2000**, *112*, 1230–1269.

- [4] L. C. Seefeldt, B. M. Hoffman, D. R. Dean, *Annu. Rev. Biochem.* **2009**, *78*, 701–722.
- [5] B. K. Burgess, D. J. Lowe, *Chem. Rev.* **1996**, *96*, 2983–3012.
- [6] Y. Hu, C. C. Lee, M. W. Ribbe, *Science* **2011**, *333*, 753–755.
- [7] J. W. Peters, K. Fisher, D. R. Dean, *Annu. Rev. Microbiol.* **1995**, *49*, 335–366.
- [8] I. Dance, *Chem. Commun.* **2013**, *49*, 10893–10907.
- [9] K. Danyal, D. R. Dean, B. M. Hoffman, L. C. Seefeldt, *Biochemistry* **2011**, *50*, 9255–9263.
- [10] D. P. Hickey, K. Lim, R. Cai, A. R. Patterson, M. Yuan, S. Sahin, S. Abdellaoui, S. D. Minteer, *Chem. Sci.* **2018**, *9*, 5172–5177.
- [11] D. P. Hickey, R. Cai, Z.-Y. Yang, K. Grunau, O. Einsle, L. C. Seefeldt, S. D. Minteer, *J. Am. Chem. Soc.* **2019**, *141*, 17150–17157.
- [12] J. K. Utterback, J. L. Ruzicka, H. R. Keller, L. M. Pellows, G. Dukovic, *Annu. Rev. Phys. Chem.* **2020**, *71*, 335–359.
- [13] H. O. Finklea, D. D. Hanshaw, *J. Am. Chem. Soc.* **1992**, *114*, 3173–3181.
- [14] R. Vazquez-Duhalt, S. A. Aguila, A. A. Arrocha, M. Ayala, *ChemElectroChem* **2014**, *1*, 496–513.
- [15] S. Xu, S. D. Minteer, *ACS Catal.* **2013**, *3*, 1756–1763.
- [16] Y. S. Lee, S. Baek, H. Lee, S. S. Reginald, Y. Kim, H. Kang, I.-G. Choi, I. S. Chang, *ACS Appl. Mater. Interfaces* **2018**, *10*, 28615–28626.
- [17] M. Yuan, S. D. Minteer, *Curr. Opin. Electrochem.* **2019**, *15*, 1–6.
- [18] A. Heller, *Curr. Opin. Chem. Biol.* **2006**, *10*, 664–672.
- [19] A. Ruff, *Curr. Opin. Electrochem.* **2017**, *5*, 66–73.
- [20] M. Yuan, M. J. Kummer, R. D. Milton, T. Quah, S. D. Minteer, *ACS Catal.* **2019**, *9*, 5486–5495.
- [21] J. Szczesny, A. Ruff, A. R. Oliveira, M. Pita, I. A. C. Pereira, A. L. De Lacey, W. Schuhmann, *ACS Energ. Lett.* **2020**, *5*, 321–32.
- [22] S. Sahin, R. Cai, R. D. Milton, S. Abdellaoui, F. C. Macazo, S. D. Minteer, *J. Electrochem. Soc.* **2018**, *165*, H109–H113.
- [23] C. Tapia, R. D. Milton, G. Pankratova, S. D. Minteer, H. E. Åkerlund, D. Leech, A. L. De Lacey, M. Pita, L. Gorton, *ChemElectroChem* **2017**, *4*, 90–95.
- [24] L. Striepe, T. Baumgartner, *Chem. Eur. J.* **2017**, *23*, 16924–16940.
- [25] M. Yuan, S. Sahin, R. Cai, S. Abdellaoui, D. P. Hickey, S. D. Minteer, R. D. Milton, *Angew. Chem. Int. Ed.* **2018**, *57*, 6582–6586; *Angew. Chem.* **2018**, *130*, 6692–6696.
- [26] R. D. Milton, S. Abdellaoui, N. Khadka, D. R. Dean, D. Leech, L. C. Seefeldt, S. D. Minteer, *Energy Environ. Sci.* **2016**, *9*, 2550–2554.
- [27] R. D. Milton, S. D. Minteer, *Acc. Chem. Res.* **2019**, *52*, 3351–3360.
- [28] F. Lopez, S. Zerria, A. Ruff, W. Schuhmann, *Electroanalysis* **2018**, *30*, 1311–1318.
- [29] J. F. Rubinson, B. K. Burgess, J. L. Corbin, M. J. Dilworth, *Biochemistry Biochem.* **1985**, *24*, 273–283.
- [30] R. D. Milton, R. Cai, S. Abdellaoui, D. Leech, A. L. De Lacey, M. Pita, S. D. Minteer, *Angew. Chem. Int. Ed.* **2017**, *56*, 2680–2683; *Angew. Chem.* **2017**, *129*, 2724–2727.
- [31] A. J. Bard, L. R. Faulkner, J. Leddy, C. G. Zoski, *Electrochemical methods: fundamentals and applications*, Bd. 2, Wiley, New York, **1980**.
- [32] S. D. Minteer, *Enzyme stabilization and immobilization*, Springer, Berlin, **2017**.
- [33] R. D. Milton, R. Cai, S. Sahin, S. Abdellaoui, B. Alkotaini, D. Leech, S. D. Minteer, *J. Am. Chem. Soc.* **2017**, *139*, 9044–9052.

Manuskript erhalten: 18. Mai 2020
Veränderte Fassung erhalten: 30. Mai 2020
Akzeptierte Fassung online: 4. Juni 2020
Endgültige Fassung online: 22. Juli 2020